

TÜRKMEN ADATY, DÄP HEM DESSURLARY

A.S. Nurimbetow

Ajiniyaz adyndaky NDPI, Türkmen dili we edebiyaty kafedrasý assistenti

G.Şaňlyýewa

Ajiniyaz adyndaky NDPI, Türkmen dili we edebiyaty ýönelişi 3 D-topar talyby

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15677651>

Ähli halklarda bolşy ýaly, türkmenleriň hem öz ýaşayyş, durmuş şertlerine, ynançlaryna gaýry milli ýagdaýlaryna görä adat, döp hem dessurlary bar.

Adatyň, döp hem dessuryň kadalary halkyň asyrlar dowamynda döreden, komilleşdiren ruhy medeniýetiniň aýrylmaz bir bölegidir. Ol kadalар adamlaryň özara gatnaşyklaryna, olaryň il-ýurt, maşgala, žemgyýet, durmuş bilen bagly ähli edim gylymlara bolan garaýyşlarynyň ýörelge, kanuny hökmündäki aňladylyşydyr. Adatyň, däbiň, dessuryň progressiw kadalary žemgyýetiň, il-ýurduň bähbitlerini goraýar. Olar, umuman, durmuşyň, il ýurduň... başdan geçirmeli bolan gapma-garşylyklarynyň, göreşleriniň köp asyrlarda synagdan geçen praktikasynyň netizeleri, jemleri esasynda döröp kämilleşipdirler.

Adatyň kadalaryna türkmenler her hili ýagdaýda-da bozmagy mumkin bolmadyk we ýazylmadyk kanunlar hökmünde garaýarlar. Özi-de adatyň, däbiň, dessuryň hökmany berjaý adiläýmeli, biri-birleri bilen sepleşip gidýän kada-kanun dary bar. Emma şol kada-kanunlaryň yslama çenli anyk gelip ýetmändir.

Gadymy ýazuw ýadygärliklerinde ya galdyran şol kada-kanunlar hakda ýörite ylmy derňewler hem ýok. Şonuň üçin häzirki türkmenleriň arasynda adat, döp, dessur diýen aýry-aýry kada şol bir manyny bize düşünželeriň hemmesiniň aňladýandygyna ynanýanlar has köpdür. Emma türkmen ýaşulylary adatyň döpden, däbiň dessurdan tapawutly manyny aňladýan düşünjelerdigini tekrarlaýar. Iň ýamany da bu düşünželer bilen bagly köp milli edim gylymdar yslam dini bilen baglanyşdyrylyp, Türkmenistan garaşsyz döwlet bolýança olaryň garşysyna göreş ygılan edilindi. Geçmişin zyýanly döp-dessurlary diýen aňlatma bilen bagla nyşdyryp, köp adamlara günä ýüklenipdi.

Adat näme?- Adat türkmeniň ganyna ornaşyp, onda žan bilen bile ýaşayan düşünje hasaplanylýan, iň gadymy durmuş, ýaşayyş kadalarydyr. Ýaşulular adatyň her bir türkmen tarapyndan hökmany berjaý ediläýmeli kadalary diýip şulary nygtarlar.

Ata-enäni keramat derežesinde eziz görmek. Gan düşerleriñi, garyndaşlaryñy, tiredeşleriñi, taýpadaşlaryñy, seni adam edip dünýä tanadan halkyñy bilip, oña hemişe hyzmat etmek.

Namys-arlylygy ähli zatdan ýokary tutup, mertebeli saklamak. Ähdiñe, kasamyña, antyña her hili ýagdaý bolsa-da wepaly bolup galmak.

Adatyň hokmany beržay edilmeli kadalary ýedi diýýarder. Edep diýlişi ýaly adatyn bu «Ataňdan- akyl al, eneňden- edep» diýilişi ýaly adatyň bu kadalaryny eneler çagalarynyň aňyna ýaşlykdan gýýupdyrlar. Adatyň kadalarynyň žuda gadymydygyna köp deliller bar... Ine, ata-ene barada şeýle gürrüň aýdylýar: «Ynsan özüniň hemme zadyny başga bir zada çalşyp bilýär. Emma ata-enesini hiç bir zada çalşyp bolmaz. Sebabi olar her bir ynsanda deňi bolmadyk ýekelik, täklikdir». Dogrudan hem, adamyň özüne degişli haýsy zady bolsa-da, oña derek ikinži bir zady ädinmegi mümkin. Emma ata-ena derek ikinji bir ata-ene edinmek mümkin dal.

«Gorkut atada käbir durnukly söz düzümleri köp gaýtalanýar:

«Ak sakally ataňy- aglatma, ak gyňaçly eneňi bozlatma». «Ene haky- taňry haky».

Bu eserde arly-namysly bolmak hakda-da, antyña, ähdiñe biwepalyk dogrusynda hem gadymy düşüňjeler köp gaýtalanýar. Ar-namysyň, imana ata-enä bolan garaýyşlar bilen sepleşdirilip berilýän ýerleri-de kän.

Diýmek, adatyň üýtgeşsiz we hökmany hasap edilýän kadalarynyň «Gorkut atada bolmagy, bu eseriň hem yslam bilen ýaşydrakdygy nazarda tutulanda, şol kadalaryň has gadymy-dygyny aňladýar.

Biziň şu ýerde mysal hökmünde adatyň kadalary diýip getiren şertlerimiz adatyň kadalarynyň hemmesi däl. Üstesine ol kadalaryň aýdylyşy, ýazylyşy-da dürlüçe. Biz bu ýerde olaryň dise manysyny bermäge çalyşdyk. Olaryň has dogry aýdylyşynyň, ýazylyşynyň has kämil görnüşlerini köpçülik bolup, halkyň içinden gözlemeli.

Peýdalanylýan edebiýatlar:

1. Aşgabat Türkmen döwlet neşirýat gullugy 2010 ýyl
2. Ýazberdiýew A. Awesta we zaratuştraçylyk dini eýýamynyň edebiýaty. // Türkmen arhiwi (ýörite neşir), Aşgabat, 2007.
3. Täjimowa. Oguz owazy. // “Edebiýat we sungat” gazetini, 2006-njy ýylyň 29-njy sentýabry.